

Data about the authors

Oleksii Buzhyn,

Doctor of Economics, Professor, Associate Professor of the Chair of Construction and Occupational Safety, Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine Cherkasy, Ukraine
e-mail: buzbyn@ukr.net

Vitalii Zazhoma,

Associate Professor of the Chair of Fire Protection Equipment and Means of Civil Protection of the Faculty of Operational Rescue Forces, Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine, Cherkassy, Ukraine
e-mail: zazhoma@gmail.com

РУСИНА Ю.О.
БАЦЕНКО Н.О.

Розвиток системи транспортної логістики в Україні: останні тенденції

Предметом дослідження є теоретико-методичні основи розвитку системи транспортної логістики в Україні.

Метою дослідження є аналіз розвитку та визначення останніх тенденцій розвитку транспортної логістики в Україні.

Методи дослідження. Досліджено методологічні підходи до визначення поняття «логістика». Використовуючи загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, був проведений аналіз недоліків та переваг використання транспортних засобів з урахуванням сучасних умов господарювання.

Результат роботи. Станом на сьогодні, підприємства, які досягли технологічного успіху, використовуючи маркетингові підходи, змушені шукати шляхи оптимізації поточкових процесів. Грамотне планування логістичної системи дозволяє зекономити час на всіх стадіях виробництва. Залежно від специфіки виробництва і стану економіки в країні, виробник обирає найзручніший спосіб транспортування. Тому, оптимізація витрат на логістичну систему дозволить підприємству спрямовувати кошти на розвиток власного виробничого потенціалу.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: регіональна економіка, макроекономіка, мікроекономіка.

Висновки. Розроблений механізм на основі техніко-економічних розрахунків, дозволяє оптимізувати витрати логістичної системи, з метою підвищення конкурентоспроможності та інноваційної діяльності підприємства шляхом оптимального способу транспортування.

Ключові слова: логістична система підприємства, вантажне перевезення, водний транспорт.

РУСИНА Ю.А.
БАЦЕНКО Н.А.

Развитие системы транспортной логистики в Украине: последние тенденции

Предметом исследования являются теоретико-методические основы системы транспортной логистики в Украине.

Целью исследования является анализ развития и определение развития последних тенденций транспортной логистики в Украине.

Методы исследования. Исследованы методологические подходы к определению понятия «логістика». Используя общенаучные и специальные методы исследования, был проведен анализ недостатков и преимуществ использования транспортных средств с учетом современных условий хозяйствования.

Результат работы. На сегодня, предприятия, достигшие технологического успеха, используют

маркетинговые подходы, вынуждены искать пути оптимизации потоковых процессов. Грамотное планирование логистической системы позволяет сэкономить время на всех стадиях производства. В зависимости от специфики производства и состояния экономики в стране, производитель выбирает наиболее удобный способ транспортировки. Поэтому, оптимизация затрат на логистическую систему позволит предприятию направлять средства на развитие собственного производственного потенциала.

Область применения результатов. Экономическая отрасль: региональная экономика, макроэкономика, микроэкономика.

Выводы. Разработан механизм на основе технико–экономических расчетов, экономических расчетов, позволяющий оптимизировать затраты логистической системы, с целью повышения конкурентоспособности и инновационной деятельности предприятия путем оптимального способа транспортировки.

Ключевые слова: логистическая система предприятия, грузовые перевозки, водный транспорт.

RUSINA Yu. O.
BASHCHENKO N.A.

Transport logistics system development in Ukraine: latest trends

The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of the transport logistics system in Ukraine.

The purpose of the study is to analyze the development and determination of the latest trends in transport logistics in Ukraine.

Research methods. Methodological approaches to the definition of the concept of «logistics» were studied, using general scientific and special research methods, an analysis of advantages and disadvantages of using vehicles was carried out taking into account current economic conditions

Results of work. Today, enterprises that have achieved technological success, using marketing approaches, have to look for ways to optimize streaming processes. Proper planning of the logistics system allows you to save time at all stages of production. Depending on the specifics of production and the state of the economy in the country, the manufacturer chooses the most convenient method of transportation. Therefore, optimization of costs for the logistics system will allow the company to channel funds to develop its own production potential.

Application of results. Economic sector: regional economy, macroeconomics, microeconomics

Conclusions. The mechanism based on technical and economic calculations has been developed that allows you to optimize the costs of the logistics system in order to increase the competitiveness and innovative activities of the enterprise through the optimal transportation method.

Key words: enterprise logistics system, freight transportation, water transport.

Постановка проблеми. В сучасних умовах ведення бізнесу інтерес до логістики зумовлений пошуком альтернативних шляхів зниження витрат на підприємстві. Для вирішення цього питання необхідним є застосування дієвих високо–ефективних способів і методів управління саме поточковими процесами.

Логістика має досить глибоке історичне коріння, оскільки вперше була застосована у військових операціях і поступово поняття перейшло в громадянську сферу [1]. Тепер логістика асоціюється з корпоративною лексикою і терміном

«управління ланцюгом поставок», що є свідченням зростаючого розуміння компаніями важливості координації всіх функцій і бізнес–процесів.

На початку XXI століття логістична наука виступає як дисципліна, що включає в себе закупівельну або постачальницьку логістику, логістику виробничих процесів, збутову або розподільну логістику, транспортну логістику, інформаційну або комп'ютерну логістику і ряд інших.

Найважливішою галуззю народного господарства є саме транспортна логістика, оскільки забезпечує розвиток всіх видів виробництва, по–

стачання товарів до споживачів та задовольняє попит населення в перевезеннях.

Для забезпечення ефективності логістичного управління перевезеннями вантажів потрібно вирішувати певну множину завдань методологічного, організаційно-технічного, екологічного, економічного, технологічного, правового та соціального характеру. Зазначені завдання мають системний характер і потребують розроблення відповідного інструментарію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретичною основою дослідження є роботи провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, що присвячені питанням управління логістичною діяльністю підприємства. Серед вітчизняних науковців відомі праці: О. Амоші, Н. Коніщева, Г. Кононова, Н. Трушкіна. Серед зарубіжних вчених значний інтерес становлять праці: С. Кравчика, П. Петраса, Д. Двілінського, В. Лукинського, Н. Плетньова, Є. Смирнова та інших.

Постановка завдання. На основі викладеного вище сформулюємо завдання дослідження, яке полягає у розробці напрямів оптимізації логістичної системи підприємства та має на меті розкриття й поглиблення теоретичних основ, розроблення практичних рекомендацій щодо покращення управління логістичною діяльністю.

Виклад основного матеріалу. Термін «логістика» зазвичай асоціюється з певною навчальною дисципліною, наукою і специфічною практичною діяльністю. Як явище «логістика» має давнє походження і було присутнє в багатьох сферах людського життя, але тільки відносно нещодавно вона виділилася в самостійний науково-практичний напрям [2].

Традиційними видами діяльності, в яких застосовується логістика, є: вантажоперевезення, матеріально-технічне постачання, управління запасами, складське господарство [3].

В даний час, щоб домогтися успіху, навіть досягнувши технологічних вершин виробництва, вже недостатнім є використання лише маркетингових підходів, необхідним є оптимізація логістичних процесів на підприємстві.

Отже, грамотне застосування логістики дозволяє істотно скоротити часовий інтервал на всіх стадіях виробничого циклу, починаючи з придбання сировини, матеріалів і закінчуючи доставкою готового продукту споживачеві.

Основу успішної діяльності при використанні логістичного підходу складають принципи, які пе-

редбачають високий ступінь узгодженості учасників руху товару в області технічної оснащеності вантажопереробних систем.

Таким чином, при організації логістики на підприємстві мають дотримуватися шести правил [3]:

- споживач – цільовий (відповідний) споживач;
- товар (вантаж) – необхідні товари у відповідній упаковці та з відповідним
- маркуванням;
- якістю – необхідна (конкурентоспроможна) якість та якість сервісного обслуговування, що відповідає вимогам споживача;
- кількість – у необхідній кількості;
- час – у потрібний час;
- місце – у потрібне місце, що водночас забезпечує за необхідності його раціональне зберігання;
- витрати – з мінімальними витратами, які виникають при здійсненні необхідних операцій з переміщенням матеріалів і готової продукції і, які розглядаються не окремо (ізолювано), а як сукупні витрати.

Якщо всі шість правил виконуються, то мета логістичної діяльності вважається досягнутою.

Власне, логістична система – це економічна система, що володіє високими адаптивними властивостями в процесі виконання комплексу логістичних функцій і операцій. Вона формується з декількох підсистем, широко інтегрованих між собою і з зовнішнім середовищем [4].

Процес функціонування логістичних систем ґрунтується на логістичних принципах, до яких належать [3]:

- принцип раціональності – вибір найбільш відповідного варіанту логістичної системи;
- принцип цілісності – логістична система повинна розглядатися спочатку на макрорівні, тобто у взаємодії з навколишнім середовищем, а потім вже на мікрорівні;
- принцип системності – підхід до логістичної системи як до об'єкта, представленого сукупністю взаємопов'язаних приватних елементів (функцій), реалізація яких забезпечує досягнення потрібного ефекту в необхідні терміни, за необхідних трудових, фінансових і матеріальних витратах, з мінімальною шкодою для навколишнього середовища;
- принцип ієрархії – порядок підпорядкування нижчих елементів вищим за строго визначеними сходами (ієрархічна драбина) і перехід від нижчого рівня до вищого рівня;

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- принцип інтеграції – об'єднання в ціле будь-яких частин або властивостей;
- принцип формалізації – отримання кількісних і якісних характеристик функціонування логістичної системи підприємства;
- принцип динамічності – транспортні системи не повинні бути застиглими організаційно-економічними утвореннями, оскільки повинні відображати сутність охоплених ними процесів;
- принцип гнучкості – логістичні системи і ланцюги повинні будуватися таким чином, щоб завжди була можливість взаємозамінності структурних елементів;
- принцип ініціативності – побудова логістичних систем за цим принципом передбачає прояв утворення структурами здатності запобіжної реакції на ймовірні події, а також можливості створювати і регулювати суб'єктивні умови, що позитивно впливають на процеси господарської діяльності;
- принцип доцільності – орієнтує на залучення лише того потенціалу, який грає позитивну роль в досягненні поставлених цілей.

Отже, спираючись на вищезгадані принципи, можна стверджувати, що їх реалізація веде до скорочення витрат на зберігання і переміщення матеріальних ресурсів і готової продукції.

Науковці виділяють п'ять основних функціональних областей логістичної системи [3]:

- 1) закупівельна – вирішує питання пов'язані із забезпеченням підприємства сировиною і матеріалами;
- 2) виробнича – вирішує завдання створення матеріальних благ або надання матеріальних послуг;
- 3) розподільна – вирішує завдання реалізації готової продукції.;
- 4) інформаційна – раціоналізує організацію руху інформаційних потоків;
- 5) транспортна – вирішує питання управління матеріального потоку на транспортних ділянках.

Під поняттям «транспортна логістика» розуміємо переміщення необхідної кількості товару в потрібну точку, оптимальним маршрутом за необхідний час і з найменшими витратами.

Необхідно зазначити, що транспорт являє собою сполучну ланку між елементами логістичних систем, що здійснює пересування матеріальних ресурсів. Витрати на створення будь-якого товару складаються з собівартості виготовлення і витрат на виконання всіх робіт від моменту закупівлі матеріалів до моменту купівлі товару кінце-

вим споживачем. Велику частину вартості становить, так звана, «ціна переходу», тобто націнка (від 15 до 20%) кожної ланки в ланцюзі виробник – кінцевий покупець.

Систему транспорту можна визначити як таку, що складається з двох підсистем: транспорт призначений для загального користування (обслуговує сферу обігу і населення) і транспорт не загального користування (внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, які є складовою частиною виробничих систем).

До завдань транспортної логістики, в першу чергу відносяться завдання, які спрямовані на забезпечення технічного та технологічного зв'язку учасників транспортного процесу, узгодження їх економічних інтересів, а також використання єдиних систем планування.

Спільне планування комерційної діяльності учасників логістичної системи означає розробку і застосування єдиних планів-графіків. І, відповідно, до завдань, що вирішуються за допомогою транспортної логістики відносимо [2]:

- створення транспортних систем (в т.ч. транспортних коридорів/ланцюгів);
- забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;
- спільне планування транспортного процесу зі складським і виробничим;
- визначення оптимального маршруту доставки вантажу;
- вибір типу та виду транспортного засобу.

Таким чином, вибір оптимального виду транспорту вирішується за допомогою взаємозв'язку з іншими завданнями логістики, такими як: створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду упаковки та ін.

Визначимо характеристики, що впливають на вибір транспортних засобів [3]:

- характер вантажу (вага, обсяг, консистенція);
- кількість відправлених партій (використовуваний контейнер);
- терміновість доставки вантажу замовникові;
- місцезнаходження пункту призначення з урахуванням погодних, кліматичних, сезонних характеристик;
- відстань, на яку перевозиться вантаж;
- цінність вантажу (страхування);
- близькість розташування точки доставки до транспортних комунікацій;
- збереження вантажу, невиконання поставок.

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, служить інформація про характерні особливості різних видів транспорту (автомобільний, залізничний, морський, внутрішній водний, повітряний і трубопровідний).

Проаналізуємо основні переваги та недоліки використання транспортних засобів з точки зору логістики (табл. 1).

Зазначимо, що правильність зробленого вибору повинна бути підтверджена техніко-економіч-

Таблиця 1. Переваги та недоліки використання транспортних засобів

Автомобільний транспорт	
Переваги	Недоліки
Використовується для перевезень на короткі відстані	Порівняно висока вартість перевезень
Висока маневреність і рухливість (доставка «від дверей до дверей»)	Стан дорожньої мережі в Україні на даний час
Можливість забезпечити регулярність доставки	Можливість розкрадання вантажу і викрадення автотранспорт
Менш жорсткі вимоги до пакування товару	Терміновість розвантаження (висока вартість простоїв)
	Мала вантажопідйомність
Залізничний транспорт	
Переваги	Недоліки
Незалежність від кліматичних умов, часу доби і сезону	Низька швидкість перевезення
Можливість доставки вантажів на великі відстані	Обмежена кількість перевізників
Регулярність перевезень	Низька можливість доставки до пунктів споживання (в деяких випадках має доповнюватися автомобільним транспортом)
Налагоджена система вантажно-розвантажувальних операцій	Викрадення і втрати
Невисока собівартість перевезень	Великі капітальні вкладення за необхідності створення нового транспортного коридору
Морський транспорт	
Переваги	Недоліки
Низькі вантажні тарифи	Низька швидкість
Висока пропускна здатність	Низька можливість доставки до пунктів споживання (в деяких випадках має доповнюватися автомобільним транспортом)
	Жорсткі вимоги до пакування і кріплення вантажів
	Залежність від географічних і навігаційних умов
Внутрішній водний транспорт	
Переваги	Недоліки
Низькі вантажні тарифи (найдешевший транспорт при перевезеннях вантажів вагою понад 100 т. на відстань понад 250 км.)	Низька швидкість
	Низька можливість доставки до пунктів споживання (в деяких випадках має доповнюватися автомобільним транспортом)
	Залежність від географічних і навігаційних умов
Повітряний транспорт	
Переваги	Недоліки
Швидкість доставки вантажів	Високі вантажні тарифи
Можливість досягнення віддалених та важкодоступних районів	Незначні обсяги перевезень
Більш короткі, в порівнянні з іншими видами транспорту, маршрути проходження	Високий рівень залежності від метеорологічних умов
Трубопровідний транспорт	
Переваги	Недоліки
Найбільш економічно вигідний спосіб транспортування нафти, газу, рідин та суспензій	Вузька спеціалізація
Висока пропускна здатність	Підвищена загроза екологічних та соціальних наслідків аварій
	Втрати через крадіжки і неможливість охорони

Джерело: складено автором на основі [5, 6, 7]

Таблиця 2. Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту, тис.тонн

Роки		2014	2015	2016	2017	2018
Залізничний	Відправлення	325171,0	294301,2	292104,7	277288,9	267639,1
	Перевезення	386276,5	349994,8	343433,5	339550,5	322342,1
Морський		2805,3	3291,6	3032,5	2253,1	1892
Річковий		3144,8	3155,5	3641,8	3640,2	3698
Автомобільний		1131312,7	1020604	1085663,4	1121673,6	1205530,8
Авіаційний		78,6	69,1	74,3	82,8	99,1
Трубопровідний		99679,5	97231,5	106729,2	114810,4	109418,2

Джерело: складено автором на основі джерела [8]

ними розрахунками, заснованими на аналізі всіх витрат, пов'язаних з транспортуванням.

Зрозуміло, що розвиток ринку логістики будь-якої країни, в тому числі і України, залежить від стану її економіки. Його оператори забезпечують взаємодію учасників економічних відносин, пов'язують виробничі ланцюжки, дозволяють товарам знайти своїх покупців. Обсяги, наданих послуг в сфері логістики, послуг безпосередньо залежать від рівня активності їх споживачів, динаміки виробництва, внутрішньої і зовнішньої торгівлі.

Виходячи із зазначених залежностей, можна виділити наступні фактори, що впливають на розвиток логістичного ринку України [с.503, 2]:

1. Динаміка українського промислового виробництва.
2. Обсяги внутрішньої оптової та роздрібно торгівлі.
3. Стан зовнішньої торгівлі.
4. Загальне зниження доходів учасників економічної діяльності, що впливає на мінімізацію витрат, в тому числі і за рахунок логістичних послуг.

Транспортна інфраструктура є основою функціонування ринку логістичних послуг. Завдання доставки вантажів в сучасних умовах можна виріши-

ти на українському ринку декількома способами за допомогою різних видів транспорту (табл. 2).

На структурних діаграмах (рис. 1.1 та рис. 1.2) відображено, яку частку займає кожен транспорт у вантажних перевезеннях у порівнянні за 2014 та 2018 роки.

Відповідно до проведеного аналізу обсягу перевезених вантажів можна зробити висновки, що залізничний транспорт найоптимальніший для переміщення великих обсягів вантажу на значні відстані. Інтенсивність його використання у великій мірі залежить від стану таких галузей промисловості, як: металургія та будівництво.

Згідно проведеного дослідження встановлено, що автомобільний транспорт швидше адаптувався до нових економічних умов, що створилися на ринку логістики в 2014 році. Основні фактори ризику цієї галузі, що негативно впливають на цей напрям транспорту, це стан доріг і обмеження руху великогабаритного транспорту.

У найближчій перспективі слід очікувати подальшого підвищення вартості вантажоперевезень на основних видах транспорту. Головним каталізатором зростання цін є подорожчання енергоресурсів і палива. Свій внесок робить і підвищення

Рисунок 1. Структура вантажних перевезень в розрізі видів транспорту за 2014 рік

Рисунок 2. Структура вантажних перевезень в розрізі видів транспорту за 2018 рік

витрат на обслуговування парку техніки, а також цьогорічна глобальна фінансова криза, що була викликана всесвітньою пандемією COVID-19.

Проведений аналіз ринку логістики показав, що в Україні недостатньо використовується потенціал водного транспорту. Наразі він займає всього близько 1% у вантажообігу і його роль продовжує зменшуватися. Тим часом, тільки по річці Дніпро можна перевозити до 60 млн. тонн вантажів щорічно. Обмежувачими факторами є нестача транспортних засобів, обміління річок і високі збори за користування водною інфраструктурою [5]. Проте водне транспортування є набагато дешевшим, аніж перевезення залізною дорогою або автотранспортом, якщо врахувати всі витрати, включаючи погрузку.

На ринку перевезень України перевагу мають підприємства-перевізники, що пропонують більш дешеві послуги. Аналіз ретроспективи показав, що можливість боротися ціною і асортиментом послуг, використовуючи фінансові важелі залишилася в минулому, проте в сучасних умовах все зводиться до оптимізації транспортної складової, яка формує конкурентне середовище.

Висновки

Логістика в наш час є запорукою успіху у підприємницькій діяльності, оскільки комерційні відносини формуються в умовах високої конкуренції і нестійкості ринкового середовища. Саме тому, потрібно застосовувати сучасні вискоєфективні засоби пошуку шляхів зниження витрат через транспортну логістику.

Зниження витрат цього сегменту дозволить підприємству спрямовувати кошти на розвиток

власних виробничих потужностей з метою збільшення прибутку в майбутньому.

Встановлено, що в Україні недостатньо використовується потенціал водного транспорту, оскільки зараз він займає мінімальну частку у вантажообігу і його роль продовжує зменшуватися. Тим часом, наші водні ресурси дозволяють здійснювати колосальну кількість вантажних перевезень щорічно. Для уникнення додаткових витрат на підприємстві у зв'язку з очікуваним подорожчанням основних видів транспорту через фінансову кризу, слід приділити увагу розвитку водної інфраструктури.

Список використаних джерел

1. Карпенко Г. Актуальні питання дослідження логістичної термінології та терміносистеми українською мовою. Буковинський журнал. № 2(88). 2013. С. 232 – 241
2. Григорак М.Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, методологія, компетентність : монографія. Київ : Сік Груп Україна, 2017.
3. Заборська Н. К. Основи логістики: навчальний посібник / Н. К. Заборська, Л. Е. Жуковська // Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011.
4. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. – 2-е изд. – М.:ИНФРА-М, 2000. – 352 с.
5. Горощко К. О. Роль річкового транспорту в розвитку транзитного потенціалу України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2014_28_17. – 01.02.16
6. Особливості перевезень вантажів водним та повітряним транспортом [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://ukrbukva.net/26596-Osobennosti-perevozok-gruzov-vo...nym-transportom.html>

7. Переваги і недоліки різних видів транспорту [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://studopedia.su/9_72145_perevagi-i-nedoliki-riznih-vidiv-transportu.html

8. Держана служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

9. Малярець Л.М. Формалізація задач у контролінгу діяльності підприємства: монографія / Л.М. Малярець, Г.Л. Матвіснко–Біляєва, – Х.:ХНЕУ, 2010. – С.30–31.

References

1. Karpenko G. Topical issues of research of logistic terminology and terminological system in Ukrainian. Bukovinsky magazine. 2 (88). 2013. P. 232 – 241

2. Grigorak M.Yu. Intellectualization of the market of logical servants: concept, methodology, competence: monograph. Kiev: Sik Group Ukraine, 2017.

3. Zaborska N. K. Fundamentals of Logistics: the first-hand poster / N. K. Zaborska, L. E. Zhukovska – Odessa, 2011.

4. Rodnikov A.N. Logistics: Terminological Dictionary. – 2nd ed. – М.: INFRA–М, 2000. – 352 p.

5. Goroshko K. O. The role of reach transport in developing the transit potential of Ukraine [Electronic resource] – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2014_28_17.02/01/16.

6. Peculiarities of cargo transportation by water and air transport [Electronic resource] – Access mode: <https://ukrbukva.net/26596-Osobennosti-perevozok-gruzov-vo...nym-transportom.html>

7. Advantages and disadvantages of different modes of transport [Electronic resource] – Access mode: https://studopedia.su/9_72145_perevagi-i-nedoliki-riznih-vidiv-transportu.html

8. State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource] – Access mode: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

9. Malyarets L.M. Formalization of tasks in controlling business activities: monograph / L.M. Malyarets, G.L. Matvisnko–Biliaeva, – Kh.: KhNEU, 2010. – p.30–31.

Дані про авторів

Русіна Юлія Олександрівна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів та фінансово економічної безпеки. Київський національний університет технологій та дизайну

Бащенко Наталія Олексіївна,

студентка. Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: baschenko@gmail.com

Данные об авторах

Русина Юлия Александровна,

к.э.н. доцент кафедры финансов и финансово – экономической безопасности. Киевский национальный университет технологий и дизайна

Бащенко Наталья Алексеевна,

студентка. Киевский национальный университет технологий и дизайна

e-mail: baschenko@gmail.com

Data about the authors

Yulia Rusina,

PhD in Economical Science, Associate Professor. Kyiv National University of Technology and Design

Nataliia Bashchenko,

Student. Kyiv National University of Technology and Design
e-mail: baschenko@gmail.com

УДК 622.013: 553 (477)

БОДЮК А.В.

Вартісні аспекти виробництва надро–ресурсної продукції

Розробляються деякі теоретичні положення щодо виробництва надро–ресурсної продукції та його інформаційного відображення. Проаналізовано економічні й технологічні особливості вивчення надрових ресурсів і їх вилучення з природного середовища. Поділено на види виробничі процеси з пошуку і розвідки в природному середовищі автогенезних ресурсів. Запропоновано обліковувати види затрат на організоване їх виробництво. До складу оцінюваних показників надро–ресурсних продуктів необхідно включати і показники сум виплати народу як власнику природних ресурсів. Ця норма належить до норм фіскальної геології. Економіко–ресурсні розробки належать до економічної геології. Разом ці науки входять до ресурсології. Безумовно, що дані положення нашого бачення економічної геології надрокористування потребують глибоких і ґрунтовних досліджень та узаконень.

Ключові слова: потреби, суспільне виробництво, надра, ресурси, надрокористування, витрати.